

कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय की बालिकाओं की सामाजिक-आर्थिक स्तर का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव: एक अध्ययन

गौसिया¹ एवं नीलम श्रेष्ठ²

1. एसोसिएट प्रोफेसर, एम0एड0 विभाग, बरेली कालेज, बरेली (उ0प्र0)
2. असिस्टेंट प्रोफेसर, बी0एड0 विभाग, ज्योति कालेज, बरेली (उ0प्र0)

Received : 11/08/2024

1st BPR : 21/08/2024

2nd BPR : 07/09/2024

Accepted : 16/09/2024

Abstract

प्रस्तुत अध्ययन में कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय की बालिकाओं की सामाजिक-आर्थिक स्तर का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है। अध्ययन हेतु बरेली जनपद की कक्षा 08 में अध्ययनरत 100 बालिकाओं का चयन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। शोध के परिणाम से ज्ञात हुआ है कि बालिकाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का प्रभाव उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर नहीं पड़ता है।

Keywords: कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय, सामाजिक-आर्थिक स्तर, शैक्षिक उपलब्धि।

प्रस्तावना-

शिक्षा सभ्य समाज का दर्पण है। शिक्षा अक्षर ज्ञान के लिये ही नहीं बल्कि यह सशक्तिकरण का वह हथियार है जो हमें समाज में बेहतर जीवन जीने के योग्य बनाती है। हमारे समाज में बालिकाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। शिक्षा को बालकों तक ही सीमित रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बालिकाओं को पारिवारिक कार्यों में निपुण होना चाहिए। इसी मान्यता के चलते उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया। उनकी शिक्षा पर उचित ध्यान नहीं दिया गया जिससे वे समाज में पिछड़ गयीं। वे केवल शिक्षा से ही वंचित नहीं हुई अपितु एक निरक्षर एवं निर्बल जीवन जीने को भी विवश हो गयीं। उन्हें यह आशा बिल्कुल नहीं थी कि उन्हें जीवन में कभी भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा परन्तु "सर्वशिक्षा अभियान योजना" जिसका आदर्श वाक्य है सब पढ़ें, सब बढ़ें, इसी को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा 1991 से 2001 के बीच महिलाओं की शिक्षा के गुणोत्तर विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनायें प्रारम्भ कीं, जिसमें ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना, छात्रावास योजना, अनौपचारिक बालिका शिक्षा केन्द्र, नवोदय विद्यालय में बालिकाओं का नामांकन, महिला साक्षरता अभियान, महिला अध्ययन केन्द्रों का विस्तार, यूनीसेफ, महिला श्रमिक विद्यापीठ, महिला समाख्या योजना आदि। इन्हीं में से एक योजना है "कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना"। यह योजना 2004-2005 में लागू की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में 20 फरवरी, 2004 को सम्पन्न केन्द्रीय मंत्री मण्डल में बालिकाओं का शैक्षिक पिछड़ापन दूर करने के उद्देश्य से देश भर में 500 से 750 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय प्रारम्भ करने की योजना को अनुमति प्रदान की गयी। आठवी कक्षा तक के इन विद्यालयों में 75 प्रतिशत एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 तथा अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के लिये तथा 25 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के परिवार की बालिकाओं को इन विद्यालयों में प्रवेश के लिये नामांकित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

1991 की जनगणना की तुलना में 2001 की जनगणना में महिला साक्षरता दर 34 प्रतिशत से बढ़कर 54 प्रतिशत हो गयी है। सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं से महिलाओं की साक्षरता में वृद्धि हुई है लेकिन भारत सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान के तहत लोगों को साक्षर करने का जो लक्ष्य रखा है वह अभी पूर्ण होता प्रतीत नहीं हो रहा है। सरकार के इतने प्रयास के बाद भी कुछ बालिकायें अभी भी विद्यालयों से दूर हैं तथा जो इन कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों में अध्ययन कर रही हैं वे भी शैक्षिक उपलब्धि में पिछड़ी हुई हैं। इन सबका कारण सम्भवतः उनकी निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति है। जिसके कारण उन्हें शैक्षिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा माता-पिता से उचित निर्देशन व सहायता न मिलने के कारण वह शैक्षिक प्रक्रिया में पिछड़ जाती हैं।

विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं जैसे- विद्यार्थियों की रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धिलब्धि, पारिवारिक वातावरण, विद्यालय का वातावरण, उनकी अध्ययन आदतें आदि। इसके अतिरिक्त बालक की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति भी उनकी शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। यदि किसी बालक की सामाजिक, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो ऐसा माना जाता है कि उस बालक की शैक्षिक उपलब्धि अच्छी होगी इसके विपरीत

सामाजिक, आर्थिक स्थिति अच्छी न होने पर वह बालक शैक्षिक उपलब्धि में पिछड़ जाता है। इसी तथ्य से प्रेरित होकर शोधार्थी में यह जानने की जिज्ञासा हुई कि कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययनरत् बालिकाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? अतः शोधार्थी ने प्रस्तुत विषय को अपने अध्ययन हेतु चुना। प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त परिणाम निश्चित ही बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत कर सकेंगे। प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से निश्चित ही उन बिन्दुओं तक पहुँचा जा सकेगा जो बालिकाओं की शिक्षा के विकास में बाधक हैं तथा जिन कारणों से वे शैक्षिक उपलब्धि में पिछड़ रही हैं। अतः उन बाधाओं का निराकरण करने में प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम निश्चित ही सुझाव प्रस्तुत कर सकेंगे।

समस्या कथन

कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय की बालिकाओं की सामाजिक-आर्थिक स्तर का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव : एक अध्ययन

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन निम्न उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है—

- ग्रामीण तथा शहरी छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- उच्च तथा निम्न आय वाले माता-पिता की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- उच्च तथा निम्न शिक्षित माता-पिता की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पनाएं

प्रस्तुत अध्ययन हेतु निम्न परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है —

- ग्रामीण तथा शहरी छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- उच्च तथा निम्न आय वाले माता-पिता की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- उच्च तथा निम्न शिक्षित माता-पिता की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अध्ययन विधि

प्रस्तुत अध्ययन 'सर्वेक्षण विधि' को आधार मानकर किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन हेतु बरेली जनपद की कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय की कक्षा 08 में अध्ययनरत् 100 बालिकाओं का चयन किया गया है, जिनमें 69 शहरी तथा 31 ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को न्यादर्श के रूप में लिया गया है।

प्रयुक्त उपकरण :-

प्रस्तुत अध्ययन में बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि के मापन हेतु उनके द्वारा कक्षा 07 की वार्षिक परीक्षा के कुल प्राप्तांकों को आधार माना गया है। बालिकाओं द्वारा प्राप्त कुल प्राप्तांकों की जानकारी के लिये उनकी अंकतालिकाओं को एकत्र किया गया। साथ ही उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को जानने के लिये एक प्रपत्र तैयार किया गया जिसमें उनके माता पिता की आय, माता पिता की शिक्षा, उनकी जाति तथा क्षेत्र के विषय में जानकारी प्राप्त की गयी।

प्रयुक्त सांख्यिकी -

प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम हेतु सांख्यिकीय प्रविधियों जैसे- मध्यांक, मध्यमान, मानक विचलन तथा क्रान्तिक मान का प्रयोग किया गया है।

प्रदत्त विश्लेषण एवं व्याख्या-

तालिका संख्या-1: ग्रामीण तथा शहरी छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक विवरण

छात्रायेँ	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता स्तर
ग्रामीण	69	623.41	76.35	0.62	सार्थक अन्तर नहीं है
शहरी	31	610.29	106.02		

तालिका-1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि समस्त ग्रामीण तथा शहरी छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि का मध्यमान क्रमशः 623.41 तथा 610.29 है तथा दोनों समूहों का मानक विचलन क्रमशः 76.35 तथा 106.02 है। दोनों समूहों के मध्यमानों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर क्रान्तिक मान 0.62 प्राप्त हुआ जो कि सार्थक नहीं है। ग्रामीण तथा शहरी छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि समान पायी गयी।

तालिका संख्या-2

उच्च एवं निम्न आय वाले माता-पिता की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक विवरण

छात्रायेँ	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता स्तर
उच्च आय वर्ग	51	615.04	87.74	0.49	सार्थक अन्तर नहीं है
निम्न आय वर्ग	49	623.64	85.50		

तालिका-2 से स्पष्ट होता है कि उच्च तथा निम्न आय वाले माता-पिता की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि का मध्यमान क्रमशः 615.04 तथा 623.64 है तथा मानक विचलन क्रमशः 87.74 तथा 85.50 है। दोनों समूहों के मध्यमानों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर क्रान्तिक मान 0.49 प्राप्त हुआ जो कि सार्थक नहीं है। दोनों वर्ग की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि समान पायी गयी। अतः यह कहा जा सकता है कि माता-पिता की आय निम्न तथा उच्च होने से बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

तालिका संख्या-3

पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक विवरण

छात्रायेँ	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता स्तर
पिछड़ी जाति	41	593.46	90.80	1.03	सार्थक अन्तर नहीं है
अनुसूचित जाति	59	637.32	78.89		

उपरोक्त तालिका संख्या- 3 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि का मध्यमान क्रमशः 593.46 तथा 637.32 तथा मानक विचलन क्रमशः 90.80 तथा 78.89 है। दोनों समूहों के मध्यमानों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर क्रान्तिक मान 1.03 प्राप्त हुआ जो कि सार्थक नहीं है। दोनों वर्ग की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि समान पायी गयी। अतः कहा जा सकता है कि शैक्षिक उपलब्धि पर किसी जाति विशेष का प्रभाव नहीं पड़ता है।

तालिका संख्या-4

उच्च एवं निम्न शिक्षित माता-पिता की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक विवरण

छात्रायेँ	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता स्तर
उच्च शिक्षित माता-पिता	33	630.73	92.37	0.20	सार्थक अन्तर नहीं है
निम्न शिक्षित माता-पिता	67	613.73	83.29		

तालिका- 4 से स्पष्ट है कि उच्च तथा निम्न शिक्षित माता-पिता की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि का मध्यमान क्रमशः 630.73 तथा 613.73 तथा मानक विचलन क्रमशः 92.37 तथा 83.29 है। दोनों समूहों के मध्यमानों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर क्रान्तिक मान 0.20 प्राप्त हुआ जो कि सार्थक नहीं है। उच्च तथा निम्न शिक्षित माता-पिता की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि समान पायी गयी।

मुख्य निष्कर्ष –

प्रस्तुत अध्ययन से निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए—

1. ग्रामीण एवं शहरी बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि समान पायी गयी।
2. उच्च एवं निम्न आय वाले माता-पिता की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि समान पायी गयी।
3. पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि समान पायी गयी।
4. उच्च तथा निम्न शिक्षा प्राप्त माता-पिता की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि समान पायी गयी।

सुझाव

वर्तमान समय में सरकार द्वारा शिक्षा के प्रसार हेतु कई कार्यक्रमों को लागू किया गया है परन्तु अपेक्षित परिणाम की प्राप्ति हेतु इनका प्रभावी क्रियान्वयन भी आवश्यक है। सरकार को कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों को सुविधा सम्पन्न बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए विषयवार शिक्षक, पर्याप्त मात्रा में भवन, पुस्तकालय एवं शैक्षिक साधनों की व्यवस्था करना आवश्यक है, जिससे कि इन विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाया जा सके। ग्रामीण क्षेत्र में छात्राओं की शिक्षा का विस्तार करने हेतु अतिरिक्त बालिका विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए।

बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने के लिये शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों में बालिकाओं को श्रेष्ठ बनाने में रुचि होनी चाहिए तथा उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए और उनके क्रियाकलापों में भी रुचि लेनी चाहिए।

सन्दर्भ सूची

- भूषण, बी० तथा पाण्डेय, के० (2001): भारतीय शिक्षा की समस्याएँ, आर० लाल बुक डिपो मेरठ।
- भटनागर, एस० (2005): भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, सूर्या पब्लिकेशन्स, मेरठ।
- धवन, जी० (1997): स्वतन्त्रता के बाद से शिक्षा नीति, प्रगति, सम्भावनाएँ और चुनौतियाँ, कुरुक्षेत्र पात्रिका, अगस्त।
- गुप्ता, एस०पी० (2013): रिसर्च इन्ट्रोडक्टरी, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
- मालवीय, आर० (2010): शिक्षादर्शन एवं समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
- माथुर, एस०एस० (2013): शिक्षा के दार्शनिक व समाजशास्त्रीय आधार, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
- मीरा, श्वेता (1998): ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा सम्बन्धी समस्याएँ और समाधान, कुरुक्षेत्र पत्रिका, मार्च।
- मुकर्जी, आर०एन० व अग्रवाल, बी० (2005): सामाजिक नियन्त्रण और सामाजिक परिवर्तन, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
- पाठक, पी०डी० (1993): भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, तृतीय संस्करण विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
- रैकवार, आर०जी० (2000): प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता स्तर की समस्या, प्राइमरी शिक्षक, अप्रैल 12-16.
- सिंह, बी० एवं दुबे, एस० (2008): प्रौढ़ एवं आजीवन शिक्षा, अन्तरराष्ट्रीय प्रौढ़ और आजीवन शिक्षा संस्थान प्रकाशन, दिल्ली।
- सिंह, आर०के० (2012): मनोविज्ञान, समाजशास्त्र व शिक्षा में शोध विधियाँ, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली।

